

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G'ISHTLARNI MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIIY TAXLIL QILISH.

*o'qituvchi: Turg'unov Muxriddin Sotvoldi o'g'li,
talabalar: M. Maxammatjonov, K. Qobulov
Namangan muxandislik qurilish instituti*

Annotatsiya: Maqolada xozirgi kundagi dolzarb muammolardan bo'lgan soz tuproq asosida tayyorlangan oddiy g'ishtlarni mexanik xossalari tadqiq etish hamda kimyoviy taxlil qilish shu bilan birga sho'rlashni kamaytirish masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Oddiy g'isht, sopol g'isht, kimyoviy tarkibi, oq dog'lar, natriy sulfat tuzi, sopol g'isht texnologik xossalari

Insoniyatning dastlabki ishlab chiqarish mahsulotlaridan biri bo'lgan sopol g'isht ishlab chiqarish bugungi kunda ham tadqiqot ob'ekti sifatida qaralmoqda va takomillashtirilmoqda. Ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning fizik-mexanik, dekorativ-texnik, ekspluatatsion xossalari to'raligicha davlat andozalari talablariga javob beradi deb aytish qiyin. Keyingi yillarda g'isht ishlab chiqarishda bir qator muammolar paydo bo'ldiki, ular jumlasiga sifatli xom ashyo zaxiralarning kamayib ketishi, g'isht yuzalarida "oq dog'lar" ning paydo bo'lishi, energiya sarfi jihatidan serxarajatliligi kabilarni keltirish mumkin. Respublikamizning ayrim hududlarida ishlab chiqarilayotgan sopol g'ishtlarning ayrim xossalari mexanik mustahkamlik ko'rsatkichi past, suv shimuvchanligi yuqori, sovuqqa chidamliligi past, tuzli va suvli muhitlarga bardoshliligi talabga javob bermaydi, qo'llash jarayonida yuzalarida "oq dog'lar" hosil bo'lishi bilan birga, ishlab chiqarish tizimlari ko'p energiya iste'mol qiladigan, ko'p yillar mobaynida foydalanishda bo'lgan jihoz va uskunalar asosida olib borilmoqda. Ayrim ishlab chiqarish korxonalarida pishirish rejimi to'g'ri tashkil qilinmagani bois katta miqdorda g'isht toshqollari hosil bo'lishi kuzatilmoqda. Shuningdek, g'ishtning issiqlik o'tkazuvchanligi hamda vaznining yuqoriligi bois, ulardan ko'p qavatli uylarni qurishda foydalanish chegaralanmoqda. G'ishtning sifat ko'rsatkichlarini saqlagan holda, vaznini yengillashtirishga, issiqlik o'tkazuvchanligini kamaytirishga qaratilgan ilmiy-amaliy ishlar salmog'i kamligi sezilib qolmoqda.

A.E. Buruchenko olib borgan tadqiqot ishida $K_2O-Al_2O_3-SiO_2$ tizimini qurilish sopolasi buyumlari olishda qo'llash imkoniyatlari bayon qilingan. Unga asosan, ayrim sanoat chiqindilarini ikkilamchi xom

ashyo sifatida qo'llash energiya va resurslarni tejash imkonini berishi qayd qilingan.

Respublikamizda mexanik mustahkamlik chegarasi yuqori estetik xususiyatlari yaxshilangan, kimyoviy turg'un g'isht ishlab chiqarish imkoniyatlari yuqoridir. Jumladan, Respublikamiz xududida g'isht ishlab chiqarishga yaroqli bo'lgan xom ashyo zahiralari juda ko'p bo'lib, ular bilan bir qatorda texnologik xom ashyolar suv omborlari gil yotqiziqalaridan, soztuproq va qumli soztuproqdan foydalanish maqsadga muvofiq. G'isht yuzalarida "oq dog'lar" ni hosil bo'lishini oldini olishda g'ishtni pishirish rejimini to'g'ri tanlash va qaytaruvchilardan foydalanish ijobiy samara berishi mumkin.

Adabiyotlar tahliliga ko'ra, ta'kidlash mumkinki O'zbekistonda va chet elda g'isht sifatini yaxshilash va energiya hamda resurs tejankor texnologiyalar asosida yuqori sifatli g'isht mahsulotlarini ishlab chiqarishga oid ko'plab amaliy va nazariy tadqiqotlar olib borilgan.

Tayyor kuydirilgan g'isht namunalari tuzli vannaga solindi va 48 soat savlandi.

Ayrim tuzlarning eritmalarini kristallanish natijasida yuzaga keladigan kristallanish bosimi to'g'risida ma'lumot keltirilib o'tishadi. Jumladan, (MPalarda) $NaCl - 0,27$; $Na_2CO_3 - 0,21$; $Na_2SO_4 - 0,44$; $MgSO_4 - 0,36$ ga teng.

Bino devorni yuzasida yoki qatlamida mavjud bo'lgan quruq tuzlarni o'zlariga namlikni biriktirib olishida qattiq faza xajmning oshishi va kristallanish bosimining yuzaga kelishi kuzatiladi.

O'tkazilgan tadqiqotlarda "sopol g'isht-suvoq (qum-sementli qorishma)" tizimida qatlamning birikish mustahkamligi (adzeziyasi)ga tuzli eritmalar ta'siri o'rganilib chiqildi. Tadqiqotlarda sopol g'isht (M100) sirt yuzasiga qum-sementli qorishma (M50) dan

qalinligi 5mm qilib suvoq qilingan. Bu namunalar Na_2SO_4 , NaCl va Na_2CO_3 tuzlarining 5 % li eritmalarida 6 oy davomida solib qo'yilib keyinchalik ularning mexanik mustahkamligini kamayishi o'rganildi. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

G'isht namunalarning siqilishdagi mustahkamligini aniqlash uchun, ular gidravlik pressda sinaldi

“Sopol g'isht - suvoq” tizimida birikish mustahkamligi tuzli eritmalar ta'sirini o'rganish natijalari 4- jadvalda keltirildi.

4-jadval. “Sopol g'isht - suvoq” tizimida birikish mustahkamligi tuzli eritmalar ta'sirini o'rganish natijalari.

Eritma	Siqilishga bo'lgan mustahkamligi, MPa	Siqilishga bo'lgan mustahkamligi kamayishi, MPa	Qatlamning ajralish tavsifi
N_2O	6.8	0	G'isht qatlami bo'ylab
5% li Na_2SO_4 eritmasi	2.6	61.7	Qorishma qatlami bo'ylab
5% li Na_2CO_3 eritmasi	4.9	27.9	G'isht-qorishma yuza qatlami bo'ylab
5% li NaCl eritmasi	6.2	8.8	G'isht qatlami bo'ylab

4-Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni nazariy jixatida quyidagicha izoxlash mumkin:

Natriy sulfat tuzi eritmasining ta'sirida yemirilishi oqibatida mexanik mustahkamlikning katta miqdorda kamayishiga sabab uning tenardit ko'rinishidan (Na_2SO_4) mirabolit ($\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$) qo'rinishiga o'tishida hajmning 31%ga oshishidir.

Bino devorlarini tuzli muxitlar ta'sirida yemirilishini oldini olishga qaratilgan tadbirlar sifatida quyidagilarni keltirib o'tamiz:

- sopol g'ishtni ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish hisobiga massa tarkibidagi tuzlarni to'liq biriktirib olgan tarkiban mullit, anortit va shisha faza miqdori yuqori bo'lgan, zich qilib pishirilgan, maxsulot ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish;

- bino kostruksiyasida kuchaytirilgan gidroizolyasiya ishlarini yo'lga ko'yish;

- bino devor yuzalarini davriy ravshda maxsus kimyoviy eritmalar bilan sovub turishi va shu kabi bir qator tadbirlar.

Devorbop sopol g'isht ishlab chiqarishda chet el tajribasi to'g'risidagi ma'lumotlar ilmiy-texnik va ommaviy nashrlarda muntazam yoritilib borilmoqda. Jumladan, L.A. Kroychuk Xitoy Xalq Respublikasida g'isht va cherepitsa ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan innovatsion texnologiyalarning ijobiy xususiyatlari borasida to'xtalib o'tgan.

Sopol g'ishtning sifatini yaxshilashga qaratilgan ishlarda mahsulot sifatini yaxshilash, uning qoliplash jarayonini takomillashtirish va ishlab chiqarish jarayonini avtomatlashtirish hisobiga erishish mumkinligi qayd etilgan.

Sopol g'isht texnologik xossalarini yaxshilash va xom ashyo resurslarini tejash hamda yoqilg'i energiya sarfiyotini kamaytirish uchun massa tarkibiga temir saqlovchi qo'shimchalarni qo'shishni taklif qilgan. Unga ko'ra, sopol massaning reologik xossalari yaxshilanishi bu esa g'ishtni qoliplash va pishirish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatishi kuzatilgan. Taklif qilingan ishlanmaga ko'ra, massa tarkibiga bu tur chiqindini qo'shish pishirish haroratini 50°C ga pasaytirishi mumkinligi ko'rsatilib o'tilgan.

Sopol g'ishtning sifatini yaxshilash maqsadida yarim quruq usulda qoliplash jarayonini qo'llash, siqilishga mexanik mustahkamlik chegarasi yuqori (20,0–25,0 MPa), suv shimuvchanligi (8–16%), sovuqqa chidamliligi (100 sikldan kam bo'lmagan) yetarli darajada bo'lgan sopol g'isht olish mumkinligi batafsil izohlab berilgan. Bu usulda mahsulot olish korxonada suv resurslarini hamda energiya resurslarini tejash imkonini berishi mumkinligi qayd qilingan.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.

2. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.

3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE

TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 14-19.

4. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.

5. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.

6. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.

7. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.

8. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.

9. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.

10. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.

11. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ХОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.

12. Кохоров, А. А. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES* ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(3), 29-34.

13. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928. извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>

14. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.

16. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985.

17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87).

18. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92.

19. Khusainov, M. A., Poshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.

20. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG*, 1(4), 468-478.

21. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Экономика и социум*, (2 (45)), 74-76.

22. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. *Ta'lim fidoyilari*, 8, 24-28.

23. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 962-970.

24. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

69.	Усманов Б.Ф. - ЕНГИЛ ФЕРМАЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ ВА ҚУРИЛМАЛАШ	283-285
70.	<i>S.U Avazbekov ., N.M Orazboeva, Z.X Qosimov</i> - TOSHKENT SHAHRINING HAVO SIFATI INDEKSI (AQUAR INDEX) TAHLILI	286-290
71.	Тошпулатов Хамза Шароф - РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИМЕНЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК В ПРОИЗВОДСТВЕ ФИБРОБЕТОНА НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ.	291-293
72.	Asliyev S.A. , Balgayeva M.A.- OG‘IR FERMALARDA YUQORI KAMAR PANELINI TESKARI EGISH BALANDLIGINI OPTIMAL QIYMATINI ANIQLASH	294-296
73.	Мингяшаров Абдурахим Хўроз ўғли- ФУҚАРО БИНОЛАРИДА ЭНГ КўП ИССИҚЛИК ЙўҚОТАДИГАН ТИЗИМЛАРИДА ҚўЛЛАНИЛАДИГАН ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОР ТАДБИРЛАР	297-300
74.	K.U.Taniyeva, Alimova Dilrabo, SHAHAR HUDUDIDAGI SHIQINDILARNING GLOBAL MUAMMOLARI	301-303
75.	Саидова Н.М. , Ниятов А. - ПРИМЕНЕНИЕ БАЗАЛЬТОВО-КОМПЛЕКСНОЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ДОРОЖНОГО БЕТОНА	304-308
76.	<i>Radjarova Mohira Pirnazarovna</i> - Axmedjanov Sirojiddin Shokir o‘g‘li, SHAHAR KO‘CHA- YO‘L TARMOG‘INI RIVOJLANTIRISHIGA EKOLOGIK OMILLARNING TA‘SIRI.	309-311
77.	Ў.И. Рустамов , Эшмуродова О, Муминова Г. - ЁНФИНГА ЧИДАМЛИ, ЭКОЛОГИК ХАВФСИЗ ЁҒОЧ-ҚИПИҚЛИ ПЛИТАЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ	312-314
78.	<i>Yasakov Z.X., Achilov A.M. Sadullayeva N., Muxiddinov D.,</i> FAOLIYAT XAVFSIZLIGI VA MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISHNING INNOVATSION YECHIMLARI	315-317
79.	Bayzakov Abjalil Abdamitovich, ZAMONAVIY SAHARSOZLIKDA "YASHIL QURILISH" TEXNOLOGIYALARNING RIVOJLANISHI	318-321
80.	<i>Matkarimov Feruzbek, Farrux Bobojonov.</i> SHAHARSOZLIK, TABIIY RESURSLARDAN OQILONA FOYDALANISH, ANTROPOGEN VA TEXNOSFERA XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHDA ENERGIYA TEJAYDIGAN TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH	322-326
81.	<i>A.T.Xotamov.,. C.P. Xolbekov., Z.X.Qosimov.</i> БИНОЛАРДА УЧРАЙДИГАН НУҚСОНЛАР ТАҲЛИЛИ.	327-329
82.	<i>Turg‘unov Muxriddin Sotvoldi o‘g‘li, M.Mahammatjonov , K.Qobulov</i> - SOZ TUPROQ ASOSIDA TAYYORLANGAN ODDIY G‘ISHTLARNI MEKANIK XOSSALARINI TADQIQ ETISH HAMDA KIMYOVIY TAHLIL QILISH.	330-332
83.	Б.И. Мугалова, К.Д. Абдуллаева, Ш.А. Ҳожиёв - ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ	333-336
84.	<i>У.И. Рустамов, - Ш.Н.Кучкарова,</i> - ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭНЕРГОАКТИВНЫХ ЗДАНИЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ.	337-338
85.	Хван Анна Юрьевна - ИНТЕГРАЦИЯ ЗЕЛЁНОГО КАРКАСА В ЭКОРЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА	339-342